

**AYLANALAR BILAN BOG‘LIQ GEOMETRIK MASALALARNI YECHISH
USULLARI HAQIDA**

Jumanazar Urazmetovich Xujamov

UrDU, dotsent

Bekmetova Sadoqat Atabayevna

UrDU, katta o‘qituvchi

Annotasiya. Ushbu maqolada aylanalar bilan bog‘liq ba’zi murakkab masalalar o‘rganilgan.

Annotation. In the present paper some difficult problems depend on circles are studied.

Tayanch so‘zlar: aylana, radius, burchak, uchburchak, perimetr.

Key words: circle, radius, angle, triangle, perimeter.

Har bir davlatning ravnaqi ilm-fan cho‘qqilarini zabt eta oladigan iqtidorli yoshlar bilan belgilanadi. Bunday yoshlarni kamol toptirish uchun ularni zaruriy uslubiy ko‘rsatmalar bilan ta‘minlash, fanning murakkab masalalarini yechish uslublarini o‘rgatish bugungi kun o‘qituvchilari oldidagi dolzarb vazifadir. Ushbu maqola ham ana shu vazifadan kelib chiqqan holda matematika faniga qiziquvchi iqtidorli yoshlar, maktab o‘qituvchilari uchun olimpiyada masalalarini yechilish uslublarini ko‘rsatishga bag‘ishlangan bo‘lib, unda aylanalar bilan bog‘liq murakkab masalalar yechimlari o‘rganilgan.

1-masala. ABC uchburchakning CA , CB tomonlariga va unga tashqi chizilgan aylanaga urinuvchi aylananing radiusi r^* uchun

$$r^* = \frac{ab}{p} \sqrt{\frac{(p-a)(p-b)}{p(p-c)}}$$

(1)

tenglik o‘rinli bo‘lishini isbotlang.

Bunda $a = |BC|, b = |AC|, c = |AB|$

bo‘lib, p - uchburchakning yarim perimetri.

Yechimi: ABC uchburchak o‘tmas burchakli ($\angle C > 90^\circ$) bo‘lgan holda isbotlaymiz. ABC uchburchakka tashqi chizilgan aylana markazi O_2 , CA , CB va uchburchakka tashqi chizilgan aylanaga

urinuvchi aylana markazi O_1 bo'lsin. Bu aylana AC tomonga N nuqtada urinsin.

$O_2P \perp CA$, $O_1K \perp O_2P$ kesmalarni o'tkazamiz (1-chizmaga qarang).

$\angle A = \alpha$, $\angle C = \gamma$ bo'lsin. U holda $\operatorname{tg} \frac{\gamma}{2} = \frac{O_1N}{CN} = \frac{r^*}{CN}$. Bundan

$$CN = r^* \operatorname{ctg} \frac{\gamma}{2} = r^* \frac{1 + \cos \gamma}{\sin \gamma} = r^* \frac{1 + \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}}{\sin \gamma} \quad \text{1-chizma}$$

$$= r^* \frac{(a + b - c)(a + b + c)}{2ab \sin \gamma} = r^* \frac{4(p - c)p}{4S_{\Delta ABC}} = r^* \sqrt{\frac{p(p - c)}{(p - a)(p - b)}}$$

O_1KO_2 uchburchakda $O_1O_2 = R - r^*$,

$$O_1K = CN - CP = r^* \sqrt{\frac{p(p - c)}{(p - a)(p - b)}} - \frac{a}{2},$$

$O_2K = O_2P - r^* = \sqrt{R^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} - r^*$. Bunda R - uchburchakka tashqi

chizilgan aylana radiusi. Endi ΔO_1KO_2 uchun Pifagor teoremasini qo'llaymiz.

$O_1K^2 + O_2K^2 = O_1O_2^2$, ya'ni

$$\left(\sqrt{R^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} - r^* \right)^2 + \left(r^* \sqrt{\frac{p(p - c)}{(p - a)(p - b)}} - \frac{a}{2} \right)^2 = (R - r^*)^2. \quad (2)$$

Endi ba'zi shakl almashtirishlarni bajaramiz:

1.

$$\sqrt{R^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \sqrt{R^2 - R^2 \sin^2 \alpha} = R |\cos \alpha| = R \cos \alpha = R \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} =$$

$$= R \left(\frac{(b - c)^2 - a^2}{2bc} + 1 \right) = R \left(1 - \frac{2(p - b)(p - c)}{bc} \right).$$

$$2. \frac{4R(p - b)(p - c)}{bc} = \frac{abc}{S_{\Delta ABC}} \cdot \frac{(p - b)(p - c)}{bc} = a \cdot \sqrt{\frac{(p - b)(p - c)}{p(p - a)}}.$$

(2) tenglikdan

$$-2\sqrt{R^2 - \frac{a^2}{4}} + r^* \frac{p(p - c)}{(p - a)(p - b)} - a\sqrt{\frac{p(p - c)}{(p - a)(p - b)}} = -2R$$

tenglik hosil bo'ladi. Bundan

$$-2R \left(1 - \frac{2(p-b)(p-c)}{bc} \right) + r^* \frac{p(p-c)}{(p-a)(p-b)} - a \sqrt{\frac{p(p-c)}{(p-a)(p-b)}} = -2R,$$

$$\frac{4R(p-b)(p-c)}{bc} + r^* \frac{p(p-c)}{(p-a)(p-b)} - a \sqrt{\frac{p(p-c)}{(p-a)(p-b)}} = 0,$$

$$a \sqrt{\frac{(p-b)(p-c)}{p(p-a)}} + r^* \frac{p(p-c)}{(p-a)(p-b)} - a \sqrt{\frac{p(p-c)}{(p-a)(p-b)}} = 0,$$

$$r^* \frac{p(p-c)}{(p-a)(p-b)} = a \sqrt{\frac{p-c}{p-a}} \left(\sqrt{\frac{p}{p-b}} - \sqrt{\frac{p-b}{p}} \right),$$

$$r^* = \frac{ab}{p} \sqrt{\frac{(p-a)(p-b)}{p(p-c)}}.$$

Demak, (1) tenglik o‘rinli.

ABC uchburchak to‘g‘ri burchakli yoki o‘tkir burchakli bo‘lsa ham (1) formula o‘rinli bo‘ladi (bu holatlarni tekshirib ko‘rishni o‘quvchilarga havola qilamiz).

1-izoh: Agar ABC uchburchak to‘g‘ri burchakli bo‘lsa, (1) tenglikdan $r^* = a + b - c$ kelib chiqadi.

2-izoh: ABC uchburchakka ichki chizilgan aylananing radiusi r bo‘lsa, (1) tenglik $r^* = \frac{abr}{p(p-c)}$ ko‘rinishni oladi.

2-masala. Markazi A, B, C nuqtalarda va radiuslari mos ravishda a, b, c ga teng bo‘lgan aylanalar tashqi tomondan o‘zaro urinadi. Bu aylanalar bilan chegaralangan shaklga eng katta r radiusli aylana ichki chizilgan bo‘lsa,

$$r = \frac{abc}{ab + bc + ac + 2\sqrt{abc(a+b+c)}}$$

formula o‘rinli bo‘lishini isbotlang.

Yechish. Umumiylikka zid ish qilmagan holda $a \leq b, a \leq c$ deb hisoblaymiz.

Bu aylanalarning o‘zaro urinish nuqtalari A_1, B_1, C_1 bo‘lib, biz izlayotgan aylana markazi O bo‘lsin (2-chizmaga qarang). OA, OB, OC kesmalarini va OM, OE ($OM \perp AC, OE \perp AB$) perpendikulyarlarni o‘tkazamiz.

Belgilash kiritamiz: $MB_1 = z$, $EC_1 = y$ bo‘lsin. AOM va COM uchburchaklar to‘g‘ri burchakli bo‘lgani uchun Pifagor teoremasidan foydalanib,

$$AO^2 - AM^2 = CO^2 - CM^2$$

tenglikka ega bo‘lamiz, ya’ni

$$(a + r)^2 - (a - z)^2 = (c + r)^2 - (c + z)^2.$$

Bu tenglikdan

$$z = \frac{c - a}{c + a} \cdot r$$

kelib chiqadi. Xuddi shunga o‘xshash jarayonni takrorlab,

$$y = \frac{b - a}{b + a} \cdot r$$

tenglikka ega bo‘lamiz.

Belgilashlar kiritamiz: $\angle MAO = \alpha$, $\angle EAO = \beta$ va $n = \frac{c}{c + a}$,

$$m = \frac{b}{b + a}, x = \frac{r}{r + a}.$$

AMO va AEO uchburchaklar to‘g‘ri burchakli bo‘lgani uchun

$$\cos \alpha = \frac{a - z}{a + r} = 1 - \frac{z + r}{a + r} = 1 - \frac{2c}{c + a} \cdot \frac{r}{r + a} = 1 - 2xn,$$

$$\cos \beta = \frac{a - y}{a + r} = 1 - \frac{y + r}{a + r} = 1 - \frac{2b}{b + a} \cdot \frac{r}{r + a} = 1 - 2xm$$

bo‘ladi.

ABC uchburchak uchun kosinuslar teoremasini qo‘llab,

$$\cos(\alpha + \beta) = \frac{(a + b)^2 + (a + c)^2 - (b + c)^2}{2(a + b)(a + c)} = 1 - 2mn$$

tenglikka ega bo‘lamiz.

Ushbu

$$(1 - \cos^2 \alpha)(1 - \cos^2 \beta) = (\cos \alpha \cdot \cos \beta - \cos(\alpha + \beta))^2$$

ayniyatni e’tiborga olsak,

$$1 - (1 - 2nx)^2 - 1 - (1 - 2mx)^2 = (1 - 2nx)(1 - 2mx) - (1 - 2mn)^2$$

tenglik hosil bo‘ladi. Bu tenglikni soddalashtirsak, x ga nisbatan quyidagi kvadrat tenglama kelib chiqadi.

$$(4(mn)^2 + (m - n)^2)x^2 - 2mn(m + n)x + (mn)^2 = 0.$$

bundan

$$x_1 = \frac{m + n - 2\sqrt{mn} \sqrt{1 - mn}}{4mn^2 + m - n^2} \cdot mn$$

$$x_2 = \frac{m + n + 2\sqrt{mn} \sqrt{1 - mn}}{4mn^2 + m - n^2} \cdot mn$$

yechimlarga ega bo‘lamiz.

Biz izlayotgan r radius uchun faqat x_1 qiymat to‘g‘ri keladi (x_2 qiymat to‘g‘ri kelmasligini tekshirib ko‘rish mumkin).

Belgilashimizga ko‘ra

$$n = \frac{c}{c + a}, \quad m = \frac{b}{b + a}, \quad x = \frac{r}{r + a}$$

ekanini e‘tiborga olsak, x_1 ning ifodasidan

$$r = \frac{a \cdot b \cdot c}{ab + bc + ac + 2\sqrt{abc} \sqrt{a + b + c}}$$

bo‘lishi kelib chiqadi.

3-masala. Diametri $AB = a + b$ $a > 0, b > 0$ ga teng bo‘lgan yarim doiraga markazi AB da yotgan, diametri a va b ga teng bo‘lgan yarim doiralar ichki chizilgan (3-chizmaga qarang). Uchta yarim aylana bilan chegaralangan shaklga diametri d ga teng aylana ichki chizilgan bo‘lsa,

$$d = \frac{ab \sqrt{a + b}}{a^2 + ab + b^2}$$

tenglik o‘rinli bo‘lishini isbotlang.

3-chizma

Yechimi. Diametri $a + b$, a , b bo‘lgan doiralarning markazlari mos ravishda O, O_1, O_2 bo‘lsin. Aytaylik biz izlayotgan doira markazi O_3 va radiusi r bo‘lib, $\angle O_1OO_3 = \alpha$ bo‘lsin. U holda

$$OO_1 = AO - AO_1 = \frac{a+b}{2} - \frac{a}{2} = \frac{b}{2}, \quad (3)$$

$$OO_2 = BO - BO_2 = \frac{a+b}{2} - \frac{b}{2} = \frac{a}{2}, \quad (4)$$

$$OO_3 = \frac{a+b}{2} - r \quad (5)$$

tengliklar o‘rinli.

Endi O_1OO_3 va O_2OO_3 uchburchaklarga kosinuslar teoremasini ko‘llaymiz:

$$O_1O_3^2 = OO_1^2 + OO_3^2 - 2OO_1 \cdot OO_3 \cdot \cos \alpha, \quad (6)$$

$$O_2O_3^2 = OO_2^2 + OO_3^2 - 2OO_2 \cdot OO_3 \cdot \cos(\pi - \alpha). \quad (7)$$

(3), (4), (5) tengliklardan foydalansak, (6), (7) tenglamalar quyidagi ko‘rinishga keladi:

$$\left(\frac{a}{2} + r\right)^2 = \left(\frac{b}{2}\right)^2 + \left(\frac{a+b}{2} - r\right)^2 - b\left(\frac{a+b}{2} - r\right)\cos \alpha, \quad (8)$$

$$\left(\frac{b}{2} + r\right)^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{a+b}{2} - r\right)^2 - a\left(\frac{a+b}{2} - r\right)\cos \alpha. \quad (9)$$

(8) tenglikni a ga, (9) tenglikni esa b ga ko‘paytirib, hosil bo‘ladigan tengliklarni qo‘shamiz. U holda quyidagi tenglikka ega bo‘lamiz:

$$a\left(\frac{a}{2} + r\right)^2 + b\left(\frac{b}{2} + r\right)^2 = a\left(\frac{b}{2}\right)^2 + b\left(\frac{a}{2}\right)^2 + (a+b)\left(\frac{a+b}{2} - r\right)^2$$

Bu tenglikni soddalashtirib, undan r ni topamiz

$$r = \frac{ab(a+b)}{2(a^2 + ab + b^2)}.$$

Bu esa teorema o‘rinli ekanini bildiradi.

Pifagor teoremasini qo‘llab, Eylerning mashhur teoremasini sodda isbotini keltiramiz.

4-masala (Eyler). Agar ABC uchburchakka ichki va tashqi chizilgan aylanalarning radiuslari r , R bo‘lsa, ularning markazlari orasidagi masofa d uchun

$$d^2 = R^2 - 2Rr \quad (10)$$

tenglik o‘rinli bo‘lishini isbotlang.

4-chizma

O_2M kesmani va $O_2P \perp AB$ kesmani o‘tkazamiz (4-chizmaga qarang).

$$O_1MO_2 \text{ uchburchakda } O_1M = r + \sqrt{R^2 - \left(\frac{c}{2}\right)^2}, \quad O_2M = PK = \frac{|a-b|}{2},$$

$O_1O_2 = d$ bo‘lgani uchun

$$d^2 = \left(r + \sqrt{R^2 - \left(\frac{c}{2}\right)^2} \right)^2 + \left(\frac{a-b}{2} \right)^2 = R^2 - 2Rr \cos \gamma - (p-a)(p-b) + r^2$$

Endi ba’zi shakl almashtirishlarni bajaramiz:

$$1. \cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{(a-b)^2 - c^2 + 2ab}{2ab} = -\frac{2(p-a)(p-b)}{ab} + 1;$$

$$2. \frac{Rr(p-a)(p-b)}{ab} = \frac{4S_{\Delta ABC}}{ab} \cdot \frac{S_{\Delta ABC}(p-a)(p-b)}{p} = \frac{c(p-a)(p-b)}{4p};$$

3.

$$r^2 = \left(\frac{S_{\Delta ABC}}{p} \right)^2 = \frac{(p-a)(p-b)(p-c)}{p} = (p-a)(p-b) - c \frac{(p-a)(p-b)}{p}.$$

$$\text{Bularga ko‘ra } d^2 = R^2 - 2Rr \left(-\frac{2(p-a)(p-b)}{ab} + 1 \right) - \frac{c(p-a)(p-b)}{p} =$$

$$= R^2 - 2Rr + 4 \frac{Rr(p-a)(p-b)}{ab} - \frac{c(p-a)(p-b)}{p} =$$

$$= R^2 - 2Rr + 4 \frac{c(p-a)(p-b)}{4p} - \frac{c(p-a)(p-b)}{p} = R^2 - 2Rr.$$

Demak, (10) tenglik o‘rinli. ABC uchburchak to‘g‘ri burchakli va o‘tkir burchakli bo‘lgan hollarda Eyer formulasi isbotlashni o‘quvchiga hovola qilamiz.

Mustaqil yechish uchun masalalar

1. Tomonlari a, b, c bo‘lgan o‘tkir burchakli uchburchak berilgan bo‘lib, unga tashqi chizilgan aylana markazidan mos tomonlarga k_a, k_b, k_c perpendikulyarlar tushirilgan bo‘lsa, u holda

$$k_a + k_b + k_c = R + r$$

tenglik o‘rinli bo‘lishini isbotlang. Bunda R, r - uchburchakka tashqi va ichki chizilgan aylanalar radiuslari.

2. Muntazam uchburchakka tashqi chizilgan aylananing ixtiyoriy nuqtasidan uchburchak uchlarigacha bo‘lgan masofalar kvadratlarning yig‘indisi o‘zgarmas ekanini isbotlang.

3. ABC uchburchakda $AB = c$, $BC = a$, $CA = b$ bo‘lib, unga ichki chizilgan aylana markazi O bo‘lsin. (5-chizmaga qarang).

AB va AC tomonlarning davomlariga hamda BC tomonga urinuvchi aylana markazi O_1 va $d_a = OO_1$ bo‘lsin. Huddi shunga o‘xshash d_b, d_c uzunliklarni ham kiritamiz.

U holda

$$d_a \cdot d_b \cdot d_c = 16R^2 \cdot r$$

tenglik o‘rinli bo‘lishini isbotlang.

Bunda R, r - uchburchakka tashqi va ichki chizilgan aylanalar radiuslari.

4. Radiuslarining nisbatlari 1:3 bo‘lgan ikkita aylana tashqi urinadi va ularning umumiy tashqi urinmasi uzunligi $6\sqrt{3}$ ga teng. Aylanalarning tashqi urinmalari va tashqi yoylari hosil qilgan figuraning perimetrini toping.

5. Doiraga ichki chizilgan to‘rtburchakda qarama-qarshi tomonlari ko‘paytmalarning yig‘indisi diagonallari ko‘paytmasiga tengligini isbotlang (Ptolomey teoremasi).

6. ([2]). $ABCD$ qavariq to‘rtburchakning diagonallari O nuqtada kesishadi. Agar AOB, BOC va COD uchburchaklarga ichki chizilgan aylanalarning radiuslari 3, 4 va 6 ga teng bo‘lsa, DOA uchburchakka ichki chizilgan aylana radiusini toping.

Adabiyotlar:

1. Мирзаахмедов М.А., Сотиболдиев Д. Ўқувчиларни математик олимпиадаларга тайёрлаш. Тошкент, “Ўқитувчи” -1993 й.
2. Блинков А.Д., Горская Е.С., Гуровиц В.М. Московские Математические Регаты. Издательство МЦНМО, Москва -2007 г.
3. Фомин А., Кузнецова Г. Международные математические олимпиады. Издательский дом «Дрофа», Москва-1998 г.